

La Fundación Dialnet es una fundación creada por la Universidad de La Rioja para la gestión y desarrollo de Dialnet, una de las principales bases de datos de la literatura científica del ámbito iberoamericano y un portal bibliográfico que juega un papel fundamental en la difusión, visibilidad y reconocimiento de la producción científica escrita en lenguas hispanas. Y recientemente hemos desarrollado Dialnet Métricas, destinado a facilitar los procesos de evaluación en las áreas de conocimiento de Ciencias Sociales, Derecho y Humanidades.

Desde la fundación Dialnet queremos hacer público nuestro interés en los posibles resultados del proyecto "Trayectorias académicas de las Ciencias de la Información (Comunicación y Documentación) en España". Parte de los resultados de este proyecto ayudarían a mejorar la identificación de los profesores de las áreas de Comunicación y Documentación de nuestra plataforma Dialnet Métricas, así como su asignación a cada una de las áreas. También esperamos completar muchos de los aspectos identificativos de nuestros registros (identificadores digitales, producción en bases de datos internacionales, etc.).

Como contraparte, Dialnet Métricas se compromete a facilitar las métricas de producción científica (trabajos, capítulos de libros y citas) de los profesores listados, así como las direcciones de tesis. Hay que señalar que en la actualidad Dialnet tiene registradas un número mayor de tesis que el Catálogo Teseo, gracias a la colaboración de la mayor parte de las bibliotecas universitarias españolas.

Por último, indicar que Rafael Repiso, investigador principal del proyecto, participa como asesor en Dialnet Métricas, por lo que ya existe una colaboración fluida, y en caso de que este proyecto fructifique esa colaboración será más estrecha.

Logroño, 6 de diciembre de 2020

Fdo. Joaquín León Marín
Director Gerente de la Fundación Dialnet de la Universidad de La Rioja